

Entre a Contradição e o Funcionalismo ou a Crise do Conceito Contextualizado de Agricultura Familiar

EXZOLVILDRES QUEIROZ NETO¹; SONIA MARIA PESSOA PEREIRA BERGAMASCO²; GILSON BATISTA DE OLIVEIRA³; LUIS HENRIQUE SILVESTRE⁴.
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, FOZ DO IGUAÇU - PR - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS - SP - BRASIL; 3.UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, FOZ DO IGUAÇU - PR - BRASIL; 4.UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, DIAMANTINA - MG - BRASIL.

Grupo 7: Agricultura Familiar e Ruralidade

Resumo

O presente artigo tem por objetivo analisar a seguinte questão: o conceito de Agricultura Familiar caminha da contradição para o funcionalismo ou há uma crise de significado contextualizado? Este problema surgiu com a pesquisa, no espaço rural do município de Oliveira na mesorregião Centro Oeste de Minas Gerais, para a tese de doutorado defendida em dezembro de 2011. A complexidade da organização sócio-espacial da terra, no Brasil, expõe as múltiplas dinâmicas culturais, sociais, políticas e ambientais a despeito da simplificação setorial e conceitual a partir de uma perspectiva econômica do espaço rural. O óbvio em tudo isso é a abordagem do rural como paisagem e não, necessariamente, como espaço.

Palavras-chaves: Desenvolvimento Rural, Ruralidade, Espaço Rural, Políticas Públicas, Atores Sociais

Abstract

This article aims to analyze the following question: the concept of the family farm walks to the civil conflict or a crisis of meaning? This problem arose with the research, the rural municipality of Oliveira in the central region, west of Minas Gerais, for the doctoral thesis defended in December 2011. The complexity of socio-spatial organization of land in Brazil, exposes the multiple dynamic cultural, social, political and environmental sector in spite of the simplification and concept from an economic perspective of agriculture. The obvious in all this is the approach to the rural landscape and not necessarily as a space.

Keywords: Rural Development, Rural Space, Public Policy, Rural Policy, social actors

1. Introdução

O espaço, por ser uma construção humana, é um recurso único que demonstra as contradições dos processos, formas, escalas, conteúdos, estruturas, funções, ações e reflexões. A paisagem por sua vez é o domínio das formas, não é inerte, nos diz muito sobre o espaço, mas não permite articular as contradições.

A despeito da influência da globalização, nos diversos setores da vida em sociedade, ocorre, concomitantemente, o afloramento de questões sociais, culturais, econômicas, políticas e ambientais que confirmam a importância da escala dos lugares. É possível vislumbrar, nesta escala, o entendimento da diversidade humana, do ambiente e da complexidade do rural brasileiro ou a compreensão de problemas em seus contextos.

A partir desses pressupostos podemos falar em diversas dimensões do espaço rural e desenvolver a compreensão sócio-espacial de uma realidade o que, denota certo avanço em termos de análise sócio-econômica e sócio-ambiental. Possibilita, assim, inter-relacionar os processos e contemplar as articulações da configuração espacial, isto é, o espaço praticado pelos atores sociais e os significados socialmente produzidos.

O significado, todavia, pode ser interposto pelas obviedades da paisagem e não se dar o devido valor. Pode ser, também, uma construção da coisa significada onde passado e presente se amalgamam ao dar forma, conteúdo. Pode, ainda, ser o devir perante as múltiplas possibilidades da *práxis*. Pode, simplesmente, ser a imposição das contingências.

O significado, todavia, dever ser sempre uma construção social lastreada pelo tempo e o espaço. O significado é uma construção material, imaterial e simbólica, erigida pela empirização do tempo – o espaço.

O limite dos significados, entre eles o de Agricultura Familiar, se insinua entre os mundos rurais do Brasil em seus múltiplos contextos. O que se constata, todavia, não é a ausência de significado nos contextos, mas a presença da diferença e da contradição e das análises funcionalistas. Dito de outra forma o rural de Oliveira, MG demonstra a diversidade da configuração espacial, as múltiplas expressões de ruralidade e uma possível crise do significado contextualizado de Agricultura Familiar.

2. O lugar, a escala, a ação e a empirização do tempo

A especificidade do lugar pode ser entendida também como uma valorização específica (ligada ao lugar) de cada variável. Milton Santos (1982) argumenta que, cada lugar (construído pela ação-reflexão) atribui a cada elemento constituinte do espaço um valor particular. Logo em um mesmo lugar cada elemento está sempre variando de valor porque, de uma forma ou de outra, cada elemento do espaço – humanidade, rural, urbano, natureza, empresas, instituições, ambiente, Agricultura Familiar – entra em relação com os demais e essas relações são em grande parte ditadas pelas condições do lugar.

Para Milton Santos (2002) a evolução de cada lugar ganha características próprias ainda que subordinadas ao movimento do todo, isto é, do conjunto dos lugares. A

especificidade do lugar se acentua com a evolução própria das variáveis localizadas o que permite falar de um espaço concreto. Desse modo, se cada elemento do espaço guarda o mesmo nome seu conteúdo e sua significação estão sempre mudando. Assim, a questão não é de levar em conta casualidades, mas contextos.

Ainda para o mesmo autor (1982) quando analisamos um dado espaço se cogitamos apenas dos seus elementos, da natureza ou das possíveis classes desses elementos, não ultrapassamos o domínio da abstração, pois, somente a inter-relação existente entre os elementos do espaço nos permite, realmente, conhecê-los e defini-los. Logo, fatos isolados são abstrações e o que lhes dá concretude é a relação que mantêm entre si. Assim, os significados são construídos a partir de um contexto nas múltiplas escalas geográficas, mas é na escala do lugar que as contradições afloram.

A dimensão espacial é importante para saber como, quando, onde e em qual proporção o lugar muda ou é influenciado pelas mudanças. Assim, o espaço é a empirização da dimensão do tempo, a história.

A escala geográfica permite a articulação das variáveis, fenômenos, eventos, pois, o conceito de espaço produz a possibilidade de dimensionar e inter-relacionar as formas, conteúdos, funções, ações, estruturas e processos transparecendo, os significados, as relações qualitativas, e não somente quantitativas, de lugar, paisagem, território, região, de nacional, internacional e global, não necessariamente nesta ordem.

Por conseguinte, tão importante como saber que as coisas mudam com o tamanho é saber exatamente o que muda e como (CASTRO, 2006 e 2009). Não se trata, somente, de uma medida de proporção dos processos, mas de uma medida dos espaços de pertinência dos processos das variáveis que se articulam no espaço e, por isso, deixam transparecer as qualidades do lugar sendo possível, também, quantificá-las.

O tempo dos fluxos autoriza o mesmo momento a partir de múltiplos lugares e todos os lugares a partir de um só deles. Milton Santos (1982) chama a atenção para a enumeração das funções que cabem a cada um dos elementos do espaço e alerta que estes são intercambiáveis uns aos outros. Quanto maiores os processos de desenvolvimento histórico, por conseguinte, aumenta o intercâmbio devido à complexidade crescente em todos os níveis.

O espaço rural brasileiro se insere neste âmbito, na contemporaneidade, o que demanda da academia a construção de conceitos e teorias explicativas. Às políticas públicas, muitas vezes, valem-se de alguns conceitos, como o de Agricultor Familiar, e buscam atender à empirização do tempo – deveria ser a partir da perspectiva do conceito de lugar, mas, mormente, se lastreiam pela dimensão da paisagem, isto é, as relações superficiais. É neste escopo que as análises se aprofundarão mais adiante.

Para Bakhtin (1992) o espaço das ações humanas é uma construção do diálogo e da busca de sentido em um contexto cultural. O que reflete, por suposto, nos arranjos locais das famílias de agricultores. A linguagem se desdobra em miríades de informações que devem ser contextualizadas para que o processo em rede funcione. Deste modo as ações dos atores

sociais e as instituições criam, significados, normas, regras e, assim, ao mesmo tempo, se inventam e produzem suas realidades sociais (DOUGLAS, 1998).

A ação deve ser entendida a partir das considerações de Giddens (1987) onde a ação não se remete, somente, as intenções, mas à capacidade do ator social em fazê-las.

Por ator social entende-se não apenas os indivíduos, mas comunidades, instituições públicas e privadas, empresas, organizações e associações. Trata-se, todavia, de ações racionais, mas não de uma única racionalidade, por exemplo, a instrumental econômica, mas de múltiplas racionalidades desempenhadas pelos atores sociais. Portanto, são sujeitos capazes de tomar decisão em determinado contexto de um território.

Isto quer dizer que não devemos categorizar algumas ações como irracionais, pois, como alega Veiga (2005, p. 47) “não podemos mesmo dizer que uma ação de um actor é irracional, mas apenas que ele poderia ter agido de outra forma se dispusesse de outras informações, outros meios e circunstâncias exteriores.” Ainda segundo o autor a parte que “não depende do ator social” ou que não está sob o seu “controle” remete ao conceito de estrutura.”

Em Giddens (1987) o termo estrutura ou estrutural define-se como: uma inter-relação de regras (normas, significados) e recursos (alocação e autoridade) inseridos na reprodução social. As estruturas são conjuntos de regras e recursos isoláveis no espaço-tempo de cada sistema social, as práticas sociais.

Ressaltamos a importância dos processos lingüísticos que interligam os fluxos, de significados e de diálogos, aos participantes do sistema. Logo, ações descontextualizadas dos agentes públicos e privados, por exemplo, não produzem a sinergia necessária para romper a inércia do desenvolvimento ou da transformação de uma realidade o que pode ser entendida como a dimensão do desenvolvimento que se pretende.

Mattei (2006) afirma que uma análise da articulação entre o espacial, o sócio-econômico e o ambiental revela alguns elementos importantes das novas funções do espaço rural e dos referenciais ambientais. Essa articulação ocorre, por um lado, pela forma e intensidade de uso da terra (variável espacial) e por outro pelas práticas sociais econômicas e culturais das populações (variável socioeconômica e que também é espacial). É pertinente salientar que, o espaço rural não é mais sinônimo de agrícola, haja vista a multifuncionalidade espacial e a pluriatividade econômica (KAGEYAMA, 1990; VEIGA, 2002).

Neste escopo é comum subsumir armadilhas conceituais e de ações com vistas a minimizar as contradições e o reconhecimento de concepções antagônicas. Alegamos que há uma tendência de se trabalhar em uma perspectiva pseudo-espacializada, isto é, o espaço como continente, uma forma sem conteúdo, socialmente produzido, a partir de simples reflexões das relações sociais baseadas em elementos desconectados entre si. Muito diferente de uma análise sócio-espacial que considera a produção social do espaço e todas as variáveis que advêm deste processo. A empirização do tempo é a historização da *práxis*, o espaço em sua totalidade.

Portanto, compreender o lugar consiste em se ter certa familiaridade com o presente: a configuração espacial. Consiste em apreciar os limites, as possibilidades e a sua historicidade. Para Pietrafesa (1999) o sistema do lugar, na Agricultura Familiar, é uma construção que advém da razão prática como, também, de uma intersecção entre a construção simbólica, a construção histórica e a lógica em processo. O sistema do lugar é um espaço vivido uma experiência contínua.

Por conseguinte, as pessoas não são objetos neutros em suas comunidades e seus espaços (territórios, paisagens), mas produzem ação-reflexão, forma, conteúdo, processo, estrutura e função a partir da cultura e da inter-relação, tal qual um caleidoscópio. Onde o trabalho é o elemento de amálgama a partir da genealogia e a família é a dinâmica do processo e a detentora da memória social. A família faz, por sua vez, a gestão das práticas cotidianas combinando-as em um conjunto do tempo – uma historicidade de sentimentos, ações, perspectivas, contradições, conflitos, vicissitudes, estratégias, *práxis* – em um determinado espaço.

3. Novas velhas questões do rural brasileiro

No Brasil importantes questões continuam em debate. São questões camaleônicas, pois, se mimetizam pelos discursos anacrônicos de cada época. A reforma agrária ainda enredada pelo graal da busca pela propriedade da terra em si. A busca de um modelo de desenvolvimento sustentável para a agricultura o que pode dar a conotação de modismo, como os orgânicos, envolvendo certa idealização de um retorno à natureza. A (re)valorização das racionalidades e modos de vida “tradicionais” muitas vezes considerando, meramente, os aspectos da paisagem o que pode gerar rótulos entre eles o de agricultor familiar. O debate mais óbvio é o do crescimento da participação do agronegócio (vinculado ao discurso da eficiência) na economia brasileira. Voltamos em pleno século XXI ao modelo primário-exportador? Que grande avanço!

O processo econômico brasileiro, voltado para a acumulação muitas vezes subsidiada pelo Estado, não desencadeou investimentos sócio-espaciais no rural a não ser no que se refere à paisagem rural – a prática agrícola e pecuária. Entretanto, o sistema agrário de uma região é um “caleidoscópio” de uso da terra, sistemas de interações de vários processos de desenvolvimento.

Neste sentido, ocorreu o distanciamento do espaço rural (múltiplas racionalidades e contextos diversificados) a partir da manutenção da estrutura fundiária concentradora e da retórica da modernização da agricultura, o rural valorizado como paisagem, voltada para a acumulação com base no processo de inserção a uma cadeia produtiva. O velho discurso desenvolvimentista.

O desenvolvimento é um conceito importante, mas ao mesmo tempo contraditório, fugidio, volátil. Assim, delimitamos o termo na perspectiva da mudança, da transformação da realidade pelos atores sociais a partir de um contexto inserido nas múltiplas escalas. Por outro lado o conceito de desenvolvimento pode interpor uma noção de juízo de valor em termos de transformações, concepções desejáveis, vocações, avaliação do passado, controle do presente e injeção de uma agenda para o futuro.

A análise do desenvolvimento para Veiga (2005, p. 67) realça “[...] a articulação entre instituições e organizações (interacção entre actores) ligadas às práticas de desenvolvimento, como política pública [...]”. Todavia, o desenvolvimento não deve ser tomado de forma isolada, uma proposição de mudança e de transformação social, mas através de múltiplas variáveis de um território.

O que remete a ter cautela com o conceito de desenvolvimento, em relação ao espaço rural, ao deparar-se com a dicotomia endógeno-exógeno. Assim, de acordo com Veiga (2005)

desde os anos de 1950 com mais intensidades até os anos de 1970, mas acreditamos que no caso brasileiro até a contemporaneidade, “o diagnóstico era claro, os problemas de desenvolvimento rural (o rural praticamente reduzido ao agrícola) ou de desenvolvimento regional, reduzem-se a problemas de marginalidade entendida com frequência em termos geográficos como sinônimos de zonas periféricas ou remotas (p. 70).”

Neste trabalho, procuramos alternativas de análise para além da conotação destas considerações sobre o desenvolvimento. Logo, o termo endógeno pode ser importante quando, surgem as variáveis relacionadas a cada lugar. Contudo, a intenção é afastarmos das abordagens dicotômicas do desenvolvimento uma vez que, tais condicionantes, impedem uma análise integrada e multiescalar dos eventos. Veiga (2005, p. 84) assevera que “as abordagens mais recentes contestam as posições parcelares criadas à volta dos dualismos teóricos, exógeno/endógeno, social/natural, por estas favorecerem uma polaridade artificial [...]”.

Como demanda de inserção no escopo de políticas públicas territoriais o termo Agricultura Familiar ganha objetividade, principalmente, ao ser referendado pela academia e pelo Estado ao enredar-se à noção de desenvolvimento endógeno (local). A despeito do uso e emprego do termo ao longo do tempo, especialmente a partir dos anos de 1990 no Brasil e da apropriação cotidiana, há instâncias para algumas indagações. A aceitação e a objetividade não redimem a complexidade dos mundos rurais nos diversos contextos brasileiros mesmo ao admitirmos a perspectiva de uma agenda “alternativa” às demandas do agronegócio econômico-instrumental.

Pressupondo que, a ruralidade se configura a partir de uma (re)composição sócio-espacial do espaço rural, contendo aí o ambiente e as práticas cotidianas, devemos sublinhar a simplificação do discurso político sobre a ruralidade, o regionalismo, a urbanização. A ruralidade faz parte de uma problemática mais ampla com nuances variadas de componentes sociais, econômicos, culturais e ambientais. Do urbano-rural emerge uma ruralidade plural que, demanda uma transformação e mudança do discurso social e político ou, mesmo, uma mudança do paradigma interpretativo dominante sobre a dinâmica rural.

É necessária uma evolução teórico-metodológica para a compreensão das mudanças e transformações do espaço rural uma ruralidade que muda, mas que perdura nas análises de Jean (2002). Logo a ruralidade é um contexto sócio-espacial importante para o entendimento do espaço rural.

Nessa abordagem sobre o espaço rural a economia rural deve ser compreendida como o dinamismo das mudanças do modo de produção e como um entre os diversos elementos do arcabouço do desenvolvimento não desconsiderando a economia do cotidiano, dos contextos.

A economia rural ao ser considerada a partir de uma cadeia produtiva capitalista envolve, por suposto, paradigmas tecnológicos-econômicos-científicos. Contudo, essa “nova função” da economia rural não demonstra a totalidade do espaço rural brasileiro, principalmente, as formas de organização sócio-espacial da terra. Assim, para Kageyama (2008, p. 27) “a essência da noção de rural é territorial ou espacial, não podendo ser identificada com setor de atividade nem com mercado enquanto *locus* de transações mercantis específicas.”

Uma dimensão fundamental para entendermos as ações humanas é o conceito de território. Contudo, não devemos tratar o território como um ator social. O território é construído e desconstruído a partir das ações dos atores sociais o que demanda uma correlação com o tempo; a história. O território, com seus recursos (sentido amplo), deve ser entendido, fundamentalmente, como a instância das relações de poder envolvendo os atores

sociais, isto é, a possibilidade de múltiplas e simultâneas funções de lugares contíguos, dispersos e lugares em rede (SANTOS, 2002 e 1997). É sabido que ocorre, no Brasil, em termos de planejamento e de ações do Estado a utilização do território para a implementação de políticas públicas voltadas para o rural e perspectivas de análises regionais.

A territorialidade, por sua vez, é a manifestação das assimetrias geradas pelas relações de poder. Portanto, o território é a soma e a representação das diversas funções, conteúdos, formas, processos, estruturas e ações que se engendram no espaço, no lugar.

Por conseguinte, como admitir uma perspectiva da realidade libertando-se de cargas ideológicas posto que a realidade está inserida em um contexto social, cultural, político, econômico, ético, moral e ambiental? De que modo? Apesar da hegemonia construída acerca da expressão Agricultura Familiar (em sua diversidade) é possível construir significados a partir do contato do sujeito (pesquisador, extensionista, planejador) e objeto, em grande medida, viabilizado pela construção de conceitos lastreados pelo lugar, a permeabilidade da escala e o território.

Assim, ao se utilizar o contexto nacional a partir das políticas públicas federais, que objetivam o espaço rural, é possível uma conversão da escala como elemento de entendimento da diversidade. Por outro lado, a concepção a priori de lugar, Agricultura Familiar, desenvolvimento, território e sustentabilidade pode ser a imposição de falsos problemas. A agenda do debate político tende a subestimar a diversidade e a complexidade dos lugares o que, inadvertidamente, pode gerar não-espacos ao longo de territórios inauditos e *fronteiras-liminares*.

4. Agricultura familiar: entre o significado, a objetividade e a fronteira conceitual

A ação-reflexão sobre a realidade deve ser dialética e vai além das constatações técnicas e econômicas. O espaço rural é a interface de mundos na modernidade. É o esconderijo da faixa, da zona, do espaço de transição, do limite da fronteira desde a política oficial à produção intelectual e as concepções dos movimentos sociais e a *práxis* de cada lugar. Por isso, classificar os espaços como sendo de Agricultura Familiar é expandir os domínios, um ato de subversão de poderes, mas, também, pode ser a inserção em uma camisa de força conceitual e de políticas públicas.

No caso do município de Oliveira, MG o que se designa como Agricultura Familiar é a transição entre propriedades, estruturas fundiárias, a interface, com toda plasticidade de mistura, nesse caso estaria se insinuando como opção de poder para muito além das linhas ou dos contornos que representa. Um poder, na atual dimensão das políticas para o espaço rural, que não se manifesta de forma a envolver os atores sociais mesmo que o elenco das políticas públicas busque mostrar o contrário.

Neste ponto é preciso esclarecer que o termo Agricultura Familiar contextualizado pelas múltiplas variáveis de regime agrário e fundiário, a cultura, o ambiente, a política e a economia é paradoxalmente limitado e, concomitantemente, expande os limites. A interface da Agricultura Familiar, em uma economia capitalista, deveria deixar para trás o seu símbolo (de categoria), sinal impreciso ou insuficiente: o limite, a linha de contorno, as características,

as contingências e buscar nas possibilidades da fronteira o seu significado real de miscigenação, de interpenetração e conceito fugaz.

Logo, a interface da Agricultura Familiar (uma dimensão territorial) não tem em seu ensejo a precisão (objetividade), mas as múltiplas dimensões de contextos. Para tal movimento é possível cunhar a expressão *fronteira-liminar* significando a possível configuração espacial de um determinado conceito.

A *fronteira-liminar* não deve ser considerada linha, limite, demarcação de jurisdição, mesmo que conceitual, mas possibilidades. Tal fronteira traz em seu ensejo as possibilidades do espaço: o lugar, o território, a paisagem como elementos de configuração e transição.

Ocorrem na *fronteira-liminar* zonas de penumbra ao se entrecruzar o significado do termo Agricultura Familiar e o contexto. Surge no rural de Oliveira um ator social que em termos de extensão do terreno até a faixa de 50 hectares (ha), visto como um fator de diferenciação no regime fundiário, pode ser considerado um produtor rural na *fronteira-liminar*. Não é “grande” o suficiente para enfrentar o protocolo bancário para acesso ao crédito e nem “pequeno” para enquadrar-se no PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). Este ator social, em uma perspectiva familiar, é o cidadão da *fronteira-liminar* que se insere no território, para além de uma perspectiva fundiária, mas está à margem de uma visão oficial sobre os múltiplos significados de Agricultura Familiar a despeito das tentativas bem sucedidas.

Todo rural construído na perspectiva das famílias de agricultores é uma interface – *fronteira-liminar* entre espaços onde ocorre uma atividade constante sob forma de trocas dialéticas. Entretanto, o espaço de trocas pode tornar-se comutação, uma separação que se transforma em passagem obrigatória, fluxos de atividades constantes, atividades de trocas incessantes de movimentos complexos. O que pode aprofundar a inércia da funcionalidade dos processos no âmbito do território. Há agricultores familiares que se encontram na *fronteira-liminar* entre as possibilidades do seu território e os arranjos econômicos e políticos das múltiplas escalas.

Assim, no conjunto de agricultores familiares do município de Oliveira há certa “resistência” ou descontextualização do significado do termo Agricultura Familiar. O território da Agricultura Familiar na escala dos lugares interpõe perguntas fundamentais como o infinito das possibilidades e indefinidas como o desconhecido. As perguntas sem respostas que representam a inserção da encruzilhada de fluxos, da dúvida, da indecisão, sugerem a manutenção da crise funcionalista-instrumental da modernidade posta pelo questionamento dos “conceitos clássicos” – inserindo entre eles o de Agricultura Familiar (?), por exemplo, em sua multiplicidade diversificada.

O curioso é que ao se auto-identificar muitos agricultores familiares se apresentam como “pequenos produtores” mais um clássico conceito lastreado pelas políticas agrícolas funcionalistas e instrumentais. Como categoria de análise as famílias entrevistadas, para a pesquisa, foram consideradas de agricultores familiares. Mas esta visão é externa, é a

percepção de quem vê de fora e, portanto, carregada de valores subjetivos e objetivos a partir da construção epistemológica de conceitos e teorias.

A concepção de interface do conceito de Agricultura Familiar ao designar a noção de limite conceitual, que rebate no território, implica compreender a linha como simulação, simulacro ou camuflagem. A transição entre propriedades, no espaço rural de Oliveira, *fronteira-liminar* é a interface de mundos rurais em sua plasticidade de organização social de mistura, neste caso, estaria se insinuando como opção de poder para muito além das linhas ou dos contornos que representa. A interface do território do agricultor familiar não se caracteriza pela objetividade, mas pelas possibilidades do contexto.

Ora, onde reside o problema? O problema encontra lastro na própria concepção de regime fundiário e de território, via políticas públicas, a partir de uma territorialidade centralizada. O óbvio é que se trabalha com a dimensão de paisagem, isto é, com a forma: propriedade, produção, modo de vida. Devemos mencionar função o que, aparentemente, conduz à diversidade da contradição, mas é enredada pela busca da especificidade funcional. São como fotografias de um ensaio sobre a estética do rural – o congelamento do espaço a partir da visão de mundo alienígena ao rural. O que recrudescer ainda mais os processos, as ações, as funções, a estrutura, o conteúdo e a própria forma quando se observa a dimensão inter-regional brasileira.

Nos diálogos com os entrevistados surge a fala, o silêncio, a dúvida ou o equívoco como resposta. Os diálogos a partir de respostas ambíguas sugeririam uma crise de significados do rural entre eles o de Agricultura Familiar? Crise frente ao significado que escapa quando, confrontado com a realidade? Crise da aparência territorial que revela uma “transparência escondida”; recônditos da imposição de uma lógica supra-escalar de pensar o espaço rural e a ruralidade?

Reforçando o argumento: se se pode falar de crise, seria a de significado da Agricultura Familiar no âmbito do próprio significado de rural? Seria a crise de referências contextualizadas ou descontextualizadas? Então, o território rural formalizado administrativamente, na escala municipal, não é um mundo homogêneo, mas a totalidade de fronteiras de diversas origens.

O que faz lembrar Baudrillard (1991) ao analisar a fábula de Borges, sobre um dado império onde os cartógrafos desenhavam, minuciosamente, o mapa que acabava por encobrir o próprio território. Qual a relação? No Brasil o planejamento de políticas públicas territoriais designando, por exemplo, o que é Agricultura Familiar (a ideologização de um conceito?) em várias instâncias de políticas públicas antecede o próprio território através de uma miríade de legislações e normas que suplantam o plano. Assim, o planejamento é relegado ao esquecimento em prol das normas (burocracia taylorista e dos tipos ideais weberianos) que, na maioria dos casos, não encontra abrigo na realidade.

É preciso chamar a atenção para a importância do papel do Estado e a sua possível omissão quanto a dimensão espacial. De fato a tensão entre público (coletivo) e privado parece ser, momentaneamente, resolvida quando o cidadão vislumbra a propriedade (lote,

terreno, isto é, a terra) como uma forma de fazer parte da cidadania. Destarte, o acesso ao espaço se faz via propriedade o que, poderia explicar a “omissão” do Estado, por um lado e a “lógica da desordem” a partir dos interesses do capital imobiliário no espaço urbano e da lógica da renda da terra vinculada a estrutura fundiária no espaço rural. Não há, portanto, uma dialética da *práxis* espacial.

A questão abrange as ações da sociedade, por um lado, os modelos teóricos por outro e a coordenação por parte do Estado entre o público e o privado. Há sem embargo a questão de escala: uma tensão entre a escala micros social (cotidiana) e a macros social (aspectos econômicos e interesses globalizantes). Em meio a esta complexidade dinâmica surge a figura do “*expert*” que atua como um tomador de decisão das políticas públicas distante da realidade, mas amparado por modelos. Assim, surge uma questão aterradora, caminhamos da contradição ao funcionalismo?

O Estado, como sujeito da ação, predispõe o espaço à dimensão do planejamento, do controle, da integração e deveria aplacar as contradições de um sistema capitalista que barganha o acesso à utilização do espaço rural no Brasil em pleno século XXI. O Estado é objeto ao ser maleável à lógica econômica?

Em termos territoriais o Estado, principalmente, na escala municipal passa a ser refém do “dinamismo” da economia capitalista, especialmente, da renda da terra (do solo) nas áreas periurbanas com o avanço da urbanização. Portanto, um valor de uso complexo onde cada parte articula um sistema espacial. Assim, o Estado, na escala municipal, deveria agir como elemento amálgama na busca por aplacar as desigualdades. O problema é que as políticas sociais visando aplacar as desigualdades brasileiras, principalmente da renda, ao fazer criam obstáculos para a formação dos efeitos úteis da aglomeração o que gera, desta feita, um processo cego da concentração dos estímulos em parcelas da população.

No âmbito do território brasileiro há uma valorização das coisas à custa da desvalorização das pessoas, portanto, a imposição da acumulação de capital conduz ao esvaziamento de sentido histórico. Esta constatação abrange tanto o espaço rural, quanto o urbano no caso brasileiro. Assim, à medida que a acumulação se sobrepõe aos interesses da sociedade, entendendo que entre eles se encontra a política, o Estado e mesmo as instituições, a própria sociedade não reconhece a totalidade dos elementos do espaço rural.

Por conseguinte, o município se transforma em uma dimensão importante para a pesquisa uma vez que, permite a análise inter-relacionada das diversas variáveis. Castro (2009) chama a atenção para a importância da pesquisa na escala municipal, pois, através do município é possível analisar as diferenças territoriais e sociais do país; “[...] a disponibilidade e o uso dos espaços públicos nos municípios podem nos revelar muitos traços e características da própria sociedade brasileira e as condições por ela escolhidas no processo de organização do seu território (p. 136).” O território municipal abrangendo o espaço rural, em particular seus atores sociais e seus elementos, é dinâmico ao longo do tempo. Assim, os significados e eventos produzidos são transitórios, efêmeros e duradouros. O que incita a ir além das abstrações sobre os lugares e seus atores sociais e arenas de diálogos.

Devemos chamar a atenção para as duas vertentes predominantes sobre o espaço rural da Agricultura Familiar: 1) culturalista e 2) progressista/racionalista sendo esta a que tem mais repercussão no caso brasileiro principalmente no que tange a viabilidade econômica da Agricultura Familiar produtora de alimentos e integrada à cadeia produtiva capitalista.

No Brasil é possível que a análise sócio-espacial seja substituída pela imposição da ideia de progresso o que, teoricamente, justificaria a prática de planejamento e gestão descontextualizada do uso dos bens e recursos do território, portanto, sem a *práxis*.

5. O dilema dos atores sociais no uso dos recursos no território – espaço rural

A partir das considerações e pressupondo um conjunto de terrenos, de famílias de agricultores no município de Oliveira em Minas Gerais, cada um compreendendo uma pequena parcela de área disponível para uso da terra: cada agricultor deve decidir como usar essas áreas (a questão da escala é, também, fundamental nesse contexto).

Assim, em parte, cada uma de suas decisões vai refletir suas opções de trabalho mais gerais e os usos que ele faz das informações e conhecimentos (influências internas e externas), em função de um “mercado”, a satisfação do bem-estar familiar e social, das questões ambientais, além das decisões de outros agricultores em relação as suas áreas e das influências das políticas públicas.

Neste sentido, Johnston (1986) afirma que a maneira pela qual os atores sociais (pesquisadores, extensionistas, agências de fomento, instituições públicas, privadas e agricultores) percebem os “problemas” e os “recursos”, dos seus territórios, desempenha um papel significativo em suas decisões como também no que se refere ao gerenciamento desses recursos e da tomada de decisão.

Portanto as ações dos atores sociais podem, potencialmente, afetar os resultados. As ações podem ser aleatórias ou não e influenciam no resultado final ou intermediário. Para tanto é fundamental um quadro, do conjunto de informações disponíveis, sobre as transformações e as posições dos participantes em cada processo.

Neste sentido, para tentar considerar como os atores sociais irão se comportar o analista deve contemplar, pelo menos, quatro variáveis:

- 1) As preferências dos atores sociais nas ações e potenciais resultados.
- 2) Como os atores sociais se capacitam no processo, suas contingências, conhecimento e utilização das informações em um determinado contexto.
- 3) Critérios utilizados pelos atores sociais para decidir sobre um determinado curso da ação.
- 4) Os processos, formas, conteúdos, funções, variáveis e recursos que conduzem o ator social a uma determinada situação.

Considerando, assim, que os atores sociais apresentam comportamento racional (múltiplas racionalidades), na organização de suas preferências, e que as ações produzem complexidade é impossível para qualquer analista ou organização deter todas as informações.

Neste sentido, a sedimentação de parâmetros acerca do conceito de Agricultura Familiar, ao mesmo tempo em que permite avançar nas políticas públicas, cria externalidades aos contextos das regiões brasileiras. Isto quer dizer que nos diversos níveis de Estado:

municipal, estadual e federal os recortes territoriais elaborados por projetos e programas podem comprometer a integração dos atores sociais.

Quando o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o sistema de extensão rural, as pesquisas acadêmicas, os diversos órgãos públicos municipais, estaduais e federais estabelecem ações e projetos há um grande risco de uma visão fragmentada do território. O problema talvez seja metodológico por um lado e de concepção de mundo a partir da modernidade. De fato é praticamente impossível criar projetos específicos para cada escala e interconectá-los a partir dos múltiplos referenciais, mas o atual estado da arte das políticas públicas para o rural da Agricultura Familiar carece de um debate mais amplo.

Partindo, então, do pressuposto que os atores sociais fazem escolhas racionais (múltiplas racionalidades), mas a partir de um contexto é possível levantar quatro pressupostos de como os atores sociais percebem o seu território e os problemas.

- 1) Os atores sociais são racionais quando tomam decisões. Esta consideração pode ser prescritiva ou descritiva.
- 2) Os atores sociais fazem escolhas dentro de um contexto, a propósito do território. Estas escolhas podem ser do tipo: aleatória, trivial ou reflexiva. Estas ações podem conduzir a comportamentos e respostas estereotipadas.
- 3) As escolhas são feitas com base no conhecimento (saberes locais, pesquisas, censos, índices, informações oficiais e extra-oficiais). Somente, em situações excepcionais pode um tomador de decisões, assimilar e interpretar todas as informações de um ambiente.
- 4) A informação é avaliada de acordo com critérios preestabelecidos. As escolhas habituais são estabelecidas a partir de referenciais anteriores, mas as refletidas ocorrem a partir da ponderação das informações de um contexto e das variáveis sócio-espaciais e sócio-ambientais.

Estes pressupostos nos conduzem à necessidade da ação comunicativa, em Habermas (1981), e da avaliação institucional do ambiente, pois, requer que o tomador de decisões disponha de um conjunto de informações e variáveis para agir. Contudo, não é possível a um único tomador de decisão evitar ações sub-ótimas no uso da terra, dos bens e recursos de um território.

A composição do espaço cotidiano da ação e dos atores pode ser configurada a partir das seguintes situações ao referendar-se em Ostrom *et al.* (1990):

- 1) Ação:
 - a) Participação nos processos e decisões;
 - b) Posições diversas;
 - c) Ações à luz das informações;
 - d) Inter-relações potenciais;
 - e) Custos e benefícios das ações.
- 2) Atores:
 - a) Preferências;
 - b) Capacidade de processar informações;
 - c) Seleção criteriosa;
 - d) Recursos.

Talvez um dos problemas na análise dos recursos (sentido amplo), em um determinado contexto territorial, seja a capacidade de entender a contabilidade do uso de um recurso, isto é, a apropriação eficiente exige soluções para o melhor momento e local (OSTROM, *et. al.* 1990).

O espaço é, por suposto, um sistema aberto e sensível aos fluxos (circulação, comunicação, informação, comercialização) o que nos conduz ao conceito de externalidade: a interdependência entre os sistemas e subsistemas. As externalidades produzem efeitos complementares e substitutos. Os efeitos complementares podem ser vislumbrados positivamente e os substitutos podem exercer, temporariamente, a função de um efeito complementar gerando a entropia do sistema. Portanto, a externalidade deve ser devidamente contabilizada ou pode gerar uma alocação sub-ótima.

Deve ser ressaltado, por conseguinte, que não há uma distribuição homogênea dos recursos e bens. Assim, surge a relação entre a disponibilidade e potencial de uso em relação aos bens e recursos comuns o que produz, pelo menos, duas condições que levam a um dilema na utilização desses bens e recursos do território conforme Ostrom *et. al.* (1990):

- 1) Condição sub-ótima: as estratégias dos apropriadores relacionam-se a configuração física do sistema, tecnologia, regras, condições de mercado e atribuições dos apropriadores.
- 2) Condições alternativas institucionais:
 - a) Estratégias – incluem a produção, investimento, governança e custos de transação.
 - b) Regras – o necessário consenso (em meio às contradições) para as mudanças.

Assim, para a autora, que tipos de variáveis institucionais e físicas podem afetar a probabilidade de sucesso na resolução dos dilemas no uso de bens e recursos no território?

Logo, o que ajuda na resolução de problemas é a combinação de diversos fatores: ambiente, cultura, conjunto de regras, política, economia, movimentos sociais. Todavia, a possibilidade de avaliar a realidade (configuração espacial) é momentânea em um contexto sócio-espacial dinâmico e mutável. Por vezes, pode ocorrer uma leitura territorial incompleta. Por isso, a interface sócio-espacial, sócio-econômica e sócio-ambiental pode gerar subsídios para o planejamento e gestão de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural.

Há, todavia, um equívoco gnosiológico (fundamentos do conhecimento) em relação ao espaço rural quando, se vincula a dimensão da tecnologia, o domínio do “conhecimento formal”, com vistas à produção econômica e o contexto de uma comunidade rural de agricultores familiares.

O equívoco se configura da seguinte forma:

- a) Problema de linguagem – pensamento – estrutura do que se prescreve e as alternativas, viabilidades técnicas e econômicas de quem é percebido como receptor.
- b) Momento histórico havendo ou não transformações da estrutura, dos processos, das formas, conteúdos, funções, reflexões e ações. O momento histórico é, concomitantemente, um momento espacial, pois, há inter-relações dos fatores da realidade.
- c) Cultura – antagonismos entre a cultura técnico-científica e a cultura cotidiana e contextualizada do espaço rural.
- d) Níveis de percepção das inter-relações dos fatos e eventos no espaço.

6. Considerações finais

Alegamos, portanto, que na escala do lugar é possível encontrar a solução para diversos problemas a partir do conhecimento, dos conflitos, das contradições e das ações sustentáveis. Daí a importância de se compreender o espaço rural na perspectiva, do ambiente, da organização sócio-espacial da terra, das lógicas e ações, suas estruturas, das práticas, atividades agrícolas e não-agrícolas, do planejamento e da gestão do espaço rural no município. Haja vista, a importância de agricultores e não-agricultores como agentes de preservação ambiental e de dinamização socioeconômica municipal e regional.

O espaço é um recurso único e sua disponibilidade ocorre por um processo de vivência e nenhuma atividade humana se pode realizar sem a sua apropriação permanente ou temporária.

O espaço rural, por exemplo, constitui-se em uma forma-conteúdo complexa objeto de uso herdado do passado, portanto de forma durável, que reúne visões de mundo, elementos simbólicos, materiais e imateriais, força de trabalho, consumidores, saberes, cultura, normas, contradições, conflitos, contrastes, lógicas, instituições, natureza, atores sociais, entre outros, em configurações espaciais diferenciadas, ora fragmentadas, complementares, dinâmicas, adensadas, dispersas, difusas.

Assim, a conceituação teórica e as políticas públicas devem ser lastreadas pelo contexto. Logo, o conceito de lugar se torna fundamental, nesta análise, mas é necessário ressaltar que, o processo que explica o lugar, somente, faz sentido em conexão com as diversas escalas e suas variáveis. Não é possível explicar o lugar por ele mesmo, mas pelas inter-relações e assim reconhecer as contradições e distanciar do funcionalismo no que concerne o conceito de Agricultura Familiar.

7. Referências Bibliográficas

BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

BAUDRILLARD, J. Simulacros e simulações. Lisboa: Relógio d'Água, 1991.

CASTRO, I. E. de. Geografia e política: território, escalas de ação e instituições. 2 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.

CASTRO, I. E. de. O problema da escala. In. _____: CASTRO, Iná Elias de; CORREA, Roberto Lobato; GOMES, Paulo Cesar da Costa (org). Geografia: conceitos e temas. 8 ed.

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.

DELGADO, G. C. Capital financeiro e agricultura no Brasil: 1965/1985. São Paulo: UNICAMP/ICONE, 1985.

DOUGLAS, M. Como as instituições pensam; tradução Carlos Eugênio Marcondes de Moura). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998.

GIDDENS, A. La constitution de la société: elements de la théorie de la structuration. Paris: Presses Universitaires de France, 1987.

JEAN, B. Lês territories ruraux dans la modernité avancée. Estudos – Sociedade e Agricultura, abril 2002/n. 18 p. 5-27

JOHSTON, R. J. Geografia e geógrafos: a geografia humana anglo-americana desde 1945, (1ª ed. em inglês em 1979), trad. Oswaldo Bueno Amorim Filho. São Paulo: DIFEL, 1986 b.

KAGEYAMA, A. *et. al.* (Coord.). O novo padrão agrícola brasileiro: do complexo rural aos complexos agroindustriais. In: DELGADO, G. da Costa; GASQUES, J.G.; VILLA VERDE, C. Agricultura e políticas públicas (p.113 – 223). Brasília: Ipea, 1990.

KAGEYAMA, A. Desenvolvimento rural: conceitos e aplicação ao caso brasileiro. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008.

MATTEI, L. Novas dimensões sócioeconômicas do espaço rural brasileiro. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 37, no 1, jan-mar.

OSTROM, E. Governing the commons. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

PIETRAFESA, E. O trabalho da memória: cotidiano e história no sertão do Piauí. Campinas: Editora da UNICAMP, 1999.

SANTOS, Milton. O espaço e seus elementos: questões de método. Revista Geografia e Ensino, Belo Horizonte, 1, n. 1, p. 19-30, mar. 1982.

SANTOS, Milton. Metamorfose do espaço habitado. São Paulo: Editora Hucitec, 1997.

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.

VEIGA, J. E. Cidades Imaginárias. O Brasil é menos urbano do que se calcula. Campinas: Editora Autores Associados, 2002.

VEIGA, J. F. F. da. Território e desenvolvimento local. Oeiras: Celta Editora, 2005.

